

English version below

Beato Morgan (Beato de San Miguel de Escalada)

[Maius](#) (? - San Salvador de Tábara, 968)

Nº inventario: 282 [[Ver ficha completa en nostraetmundi.com](#)]

Clasificación genérica: [Manuscritos e iluminaciones](#)

Objeto: [Libro](#)

Datación: c. 940-945

Siglo: mediados del s.X

Contexto cultural / Estilo: Arte mozárabe

Dimensiones: 38,5 x 28

Materia: [Pergamino](#), [Témpera](#)

Técnica: [Iluminación](#)

Iconografía / Tema: [Apocalipsis](#)

Procedencia: [Monasterio de San Salvador de Tábara](#) (Tábara, España)

Emplazamiento actual: [The Morgan Library](#) (Nueva York, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: MS M.644

Inscripciones

Ex libris del conde de Ashburnham, de Henry Yates Thompson y de John Pierpont Morgan.

MAIUS MEMENTO (fol. 233v)

Firma de Maius en acróstico en el colofón (fol. 293r)

Historia del objeto

Realizado en el monasterio de San Salvador de Tábara c. 940-945.

En el monasterio de San Miguel de Escalada hasta el s. XIV.

Martín Pérez de Ayala, arzobispo de Valencia, hasta 1566.

Legado al monasterio de Uclés en 1566.

Vendido hacia 1840 en Madrid a Roberto Frasinelli por un reloj de plata.

Vendido a Guglielmo Libri en 1847.

Vendido a Bertram, IV conde de Ashburnham en 1848.

Ashburnham Place, 1848-1897.

Vendido a Henry Yates Thompson en Londres en 1897.

Adquirido por John Pierpont Morgan en Londres el 3 de junio de 1919.

Descripción

El Beato Morgan consta de dos volúmenes, el primero con 149 folios, el segundo con 151 folios, la escritura es a dos columnas, con 34-35 líneas por folio, incluyendo 68 iluminaciones a página entera y 48 de distintos tamaños. La distribución del texto es la siguiente:

- Beato de Liébana, In Apocalipsin (fols. 1-233).
- San Isidoro de Sevilla, De adfinitatibus et gradibus (fols. 234-237).
- San Jerónimo, Comentario sobre el libro de Daniel (fols. 238v-292v).
- Anónimo, Comentario sobre el Apocalipsis y Beato (fols. 294-299).

Beato escribió su comentario al Apocalipsis hacia 776 en las montañas de Liébana casi doscientos años antes de que Maius copiara e ilustrara su texto, junto con otros relacionados con la misma temática como el libro de Daniel, por encargo del abad Víctor de un monasterio dedicado a San Miguel, que se ha propuesto sea el de Escalada (León) o el de Moreruela (Zamora), fundado por san Froilán y san Atilano. Maius era monje en el monasterio de San Salvador de Tábara (Zamora) donde falleció en 968, un cenobio próximo a San Miguel de Moreruela. De lo que no cabe duda es de la alta consideración en que se le tenía al mencionarlo como "archipictor", o al firmar dos veces su manuscrito, una con un emotivo MAIUS MEMENTO (fol. 233v) otra con su firma en acróstico en el colofón (fol. 293r). De su calidad como escriba e iluminador dan fe tanto la pulcritud de su escritura como la elegancia de sus iluminaciones, siempre equilibradas a pesar de la profusión de detalles y con un impresionante dominio del color. La pintura de Maius muestra las relaciones que existían entre distintos centros artísticos, dadas las similitudes existentes entre algunas de las iluminaciones del Beato Morgan y las de la Biblia de Valeránica, del año 960 (León, Real Colegiata de San Isidoro) o entre las iniciales con entrelazos y la labor del scriptorium del monasterio de San Martín en Tours al igual que los arcos de herradura o las figuras sentadas en cojines muestran el conocimiento del arte andalusí, con arcos de herradura, entrelazos geométricos o motivos específicamente cordobés, como muestran las dovelas alternadas en blanco y rojo del gran arco de herradura que enmarca la escena del Banquete de Baltasar (fol. 255v). Elementos ampliamente utilizados por el arte mozárabe, como se advierte en la propia iglesia de San Miguel de Escalada, en Santiago de Peñalba (León) o en San Cebrián de Mazote (Valladolid).

El Beato de San Miguel de Escalada o Beato Morgan es el más antiguo de los que han llegado a nuestros días, conservándose además prácticamente íntegro, con leves faltas de texto y de las páginas iniciales (fols. 1-9), además de algunas que aparecen seccionadas, lo que lo convierte en la cabeza de serie de este tipo de manuscritos y la piedra de toque con la que se comparan todos los demás, pero no fue el ejemplar más antiguo, pues los temas de las miniaturas y su resolución plástica son similares en la mayoría de los Beatos, mostrando un punto de partida común. A pesar de tratarse de un género que ya estaba definido a mediados del s. X Maius incorporó importantes novedades, como las representaciones de los evangelistas, las tablas genealógicas o las orlas que enmarcan las escenas, al tiempo que utilizó aglutinantes de origen animal que permitían una mayor intensidad en el colorido, destacando la profundidad de los azules, pocas veces usados en la miniatura hispana del siglo X. El pintor utiliza bandas de colores paralelos para el fondo de muchas de sus escenas, lo que aumenta su planitud y su carácter visionario, aunque al mismo tiempo la complejidad de sus figuras y de los pliegues de

sus ropas sugieren la inspiración en obras anteriores vinculadas de alguna manera al mundo clásico.

Los dos volúmenes incluyen diferentes textos de los que los más importantes son el comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana y los comentarios de San Jerónimo al libro de Daniel con un marcado tono milenarista, que recuerda la necesidad de estar preparado para el Juicio Final y que se entiende bien ante el advenimiento del año 1000.

La cronología de la obra ha sido debatida, oscilando entre 922 y 958, aunque la fecha propuesta por John Williams, entre 940 y 945, basada en el parecido de las ilustraciones con las de los *Moralia in Job* del año 945 (Madrid, Biblioteca Nacional de España), realizadas por Florencio de Valeránica, es la más aceptada actualmente.

Ubicaciones

- **1919**
MUSEO
[The Morgan Library, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- **1919**
COLECCIÓN PRIVADA
[John Pierpont Morgan, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- **1897XIX - 1919 s.XX**
COLECCIÓN PRIVADA
[Henry Yates Thompson, Londres \(Reino Unido\)](#)
- **ca. 1848 - 1897**
COLECCIÓN PRIVADA
[Bertram, IV conde de Ashburnham, Ashburnham Place \(Reino Unido\)](#)
- **ca. 1840 - 1847**
COLECCIÓN PRIVADA
[Roberto Frasinelli, Madrid \(España\)](#)
- **1566 - 1837**
MONASTERIO
[Monasterio de Uclés, Uclés \(España\)](#)
- **1566**
COLECCIÓN PRIVADA
[Martín Pérez de Ayala, Valencia \(España\)](#)
- **X - s.XIV**
MONASTERIO
[Monasterio de San Miguel de Escalada, Gradefes \(España\)](#)
- **945 - present s.X**
MONASTERIO
[Monasterio de San Salvador de Tábara, Tábara \(España\)](#)

Bibliografía

- BOLMAN, Elizabeth S. (1999): "'De coloribus: The Meanings of Color in Beatus Manuscripts'", vol. 38, nº 1, en *Gesta*, pp. 22-34.
- O'NEILL, John P. (ed.) (ficha a cargo de John Williams) (1993): *The Art of Medieval Spain, A.D. 500-1200*, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, pp. 153-155.
- WILLIAMS, John (2020): *Los Beatos ilustrados en la España medieval*, Centro de Estudios Beneventanos Ledo del Pozo, Benavente, pp. 89-94.
- WILLIAMS, John (1987): "Tours and the Medieval Art of Spain", en BJURSTROM, Per, HO?KBY, Nils-Go?ran y MU?THERICH, Florentine (ed.), *Florilegium in Honorem Carl Nordenfalk Octogenarii Contextum*, Nationalmuseum, Estocolmo, pp. 197-208.
- WILLIAMS, John (2017): *Visions of the End in Medieval Spain. Catalogue of Illustrated Beatus Commentaries on the Apocalypse and Study of the Geneva Beatus*, Amsterdam University Press, Ámsterdam, pp. 69-72.
- WILLIAMS, John (1994): *The Illustrated Beatus*, vol. 2, Harvey Miller, Londres, pp. 21-33.
- WILLIAMS, John y SHAILOR, Barbara A (1991): *A Spanish Apocalypse: the Morgan Beatus manuscript*, George Braziller-The Pierpont Morgan Library, Nueva York.
- YARZA LUACES, Joaquín (1998): *Beato de Liébana. Manuscritos iluminados*, M. Moleiro Editor, Barcelona, pp. 321-323.

Responsable de la ficha: [Miguel Hermoso Cuesta](#)

English version

Beatus Morgan (Beatus of San Miguel de Escalada)

[Maius](#) (? , ? - San Salvador de Tábara, 968)

Inventory number: 282 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Manuscripts and illuminations](#)

Object: [Book](#)

Date: c. 940-945

Century: Mid 10th c.

Cultural context / Style: Mozarabic art

Material: [Parchment](#), [Tempera](#)

Technique: [Illumination](#)

Iconography / Theme: [Apocalipsis](#)

Provenance:[Monasterio de San Salvador de Tábara](#) (Tábara, Spain)

Current location:[The Morgan Library](#) (New York, United States)

Inventory number in current collection: MS M.644

Inscriptions

Ex libris of the Earl of Ashburnham, Henry Yates Thompson and John Pierpont Morgan.

MAIUS MEMENTO (fol. 233v)

Signature of Maius in acrostic on colophon (fol. 293r).

Object History

Made in the monastery of San Salvador de Tábara c. 940-945.

In the monastery of San Miguel de Escalada until the 14th century.

Martín Pérez de Ayala, archbishop of Valencia, until 1566.

Bequeathed to the monastery of Uclés in 1566.

Sold around 1840 in Madrid to Roberto Frasinelli for a silver watch.

Sold to Guglielmo Libri in 1847.

Sold to Bertram, 4th Earl of Ashburnham in 1848.

Ashburnham Place, 1848-1897.

Sold to Henry Yates Thompson in London in 1897.

Purchased by John Pierpont Morgan in London on June 3, 1919.

Description

The Beato Morgan consists of two volumes, the first with 149 folios, the second with 151 folios, the writing is in two columns, with 34-35 lines per folio, including 68 full-page illuminations and 48 of different sizes. The distribution of the text is as follows:

- Beato de Liébana, In Apocalipsin (fols. 1-233).
- St. Isidore of Seville, De adfinitatibus et gradibus (fols. 234-237).
- St. Jerome, Commentary on the Book of Daniel (fols. 238v-292v).
- Anonymous, Commentary on the Apocalypse and Beatus (fols. 294-299).

Beatus wrote his commentary on the Apocalypse around 776 in the mountains of Liébana almost two hundred years before Maius copied and illustrated his text, along with others related to the same subject, such as the Book of Daniel, commissioned by Abbot Victor of a monastery dedicated to St. Michael, which has been proposed to be that of Escalada (León) or that of Morerueta (Zamora), founded by St. Froilán and St. Atilano. Maius was a monk in the monastery of San Salvador de Tábara (Zamora) where he died in 968, a monastery near San Miguel de Morerueta. Of what there is no doubt is the high consideration in which he was held when he was mentioned as "archipictor", or when he signed his manuscript twice, once with an emotional MAIUS MEMENTO (fol. 233v) and again with his signature in acrostic in the colophon (fol. 293r). His quality as a scribe and illuminator is attested by the neatness of his writing and the elegance of his illuminations, always balanced despite the profusion of details and with an impressive mastery of color. Maius' painting shows the relationships that existed between different artistic centers, given the similarities between some of the illuminations of the Beato Morgan and those of the Bible of Valeránica, from the year 960 (León, Real Colegiata de San Isidoro) or between the initials with interlacing and the work of the scriptorium of the monastery of San Martín in Tours just as the horseshoe arches or the figures seated on cushions show the knowledge of Andalusian art, with horseshoe arches, geometric interlacing or specifically Cordovan motifs, as shown by the voussoirs alternating in white and red of the great horseshoe arch that frames the scene of Balthazar's Banquet (fol. 255v). These elements are widely used in Mozarabic art, as can be seen in the church of San Miguel de Escalada, in Santiago de Peñalba (León) or in San Cebrián de Mazote (Valladolid).

The Beato de San Miguel de Escalada or Beato Morgan is the oldest of those that have reached our days, being preserved practically intact, with slight textual faults and of the initial pages (fols. 1-9), besides some that appear sectioned, which turns it into the head of series of this type of

manuscripts and the touchstone with which all the others are compared, but it was not the oldest copy, since the subjects of the miniatures and their plastic resolution are similar in the majority of the Beatos, showing a common starting point. In spite of being a genre that was already defined in the middle of the 10th century, Maius incorporated important novelties, like the representations of the evangelists, the genealogical tables or the borders that frame the scenes, at the same time that he used agglutinants of animal origin that allowed a greater intensity in the coloring, emphasizing the depth of the blues, rarely used in the Hispanic miniature of the 10th century. The painter uses bands of parallel colors for the background of many of his scenes, which increases their flatness and visionary character, although at the same time the complexity of his figures and the folds of their clothes suggest inspiration in earlier works linked in some way to the classical world.

The two volumes include different texts of which the most important are the commentary to the Apocalypse of Beato de Liébana and the commentaries of St. Jerome to the book of Daniel with a marked millenarian tone, which recalls the need to be prepared for the Last Judgment and which is well understood in view of the advent of the year 1000.

The chronology of the work has been debated, ranging from 922 to 958, although the date proposed by John Williams, between 940 and 945, based on the resemblance of the illustrations to those of the Moralia in Job of 945 (Madrid, Biblioteca Nacional de España), made by Florencio de Valeránica, is the most accepted at present.

Locations

- **1919**

MUSEUM

[The Morgan Library, New York \(United States\)](#)

- **1919**

PRIVATE COLLECTION

[John Pierpont Morgan, New York \(United States\)](#)

- **1897XIX - 1919 XX**

PRIVATE COLLECTION

[Henry Yates Thompson, London \(United Kingdom\)](#)

- **ca. 1848 - 1897**

PRIVATE COLLECTION

[Bertram, IV conde de Ashburnham, Ashburnham Place \(United Kingdom\)](#)

- **ca. 1840 - 1847**

PRIVATE COLLECTION

[Roberto Frasinelli, Madrid \(Spain\)](#)

- **1566 - 1837**

MONASTERY

[Monasterio de Uclés, Uclés \(Spain\)](#)

- **1566**

PRIVATE COLLECTION

[Martín Pérez de Ayala, Valencia \(Spain\)](#)

- X - XIV

MONASTERY

[Monasterio de San Miguel de Escalada, Gradefes \(Spain\)](#)

- 945 - present X

MONASTERY

[Monasterio de San Salvador de Tábara, Tábara \(Spain\)](#)

Bibliography

- BOLMAN, Elizabeth S. (1999): "'De coloribus: The Meanings of Color in Beatus Manuscripts'", vol. 38, nº 1, en *Gesta*, pp. 22-34.
- O'NEILL, John P. (ed.) (ficha a cargo de John Williams) (1993): *The Art of Medieval Spain, A.D. 500-1200*, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, pp. 153-155.
- WILLIAMS, John (2020): *Los Beatos ilustrados en la España medieval*, Centro de Estudios Beneventanos Ledo del Pozo, Benavente, pp. 89-94.
- WILLIAMS, John (1987): "Tours and the Medieval Art of Spain", en BJURSTROM, Per, HO?KBY, Nils-Go?ran y MU?THERICH, Florentine (ed.), *Florilegium in Honorem Carl Nordenfalk Octogenarii Contextum*, Nationalmuseum, Estocolmo, pp. 197-208.
- WILLIAMS, John (2017): *Visions of the End in Medieval Spain. Catalogue of Illustrated Beatus Commentaries on the Apocalypse and Study of the Geneva Beatus*, Amsterdam University Press, Ámsterdam, pp. 69-72.
- WILLIAMS, John (1994): *The Illustrated Beatus*, vol. 2, Harvey Miller, Londres, pp. 21-33.
- WILLIAMS, John y SHAILOR, Barbara A (1991): *A Spanish Apocalypse: the Morgan Beatus manuscript*, George Braziller-The Pierpont Morgan Library, Nueva York.
- YARZA LUACES, Joaquín (1998): *Beato de Liébana. Manuscritos iluminados*, M. Moleiro Editor, Barcelona, pp. 321-323.

Record manager: [Miguel Hermoso Cuesta](#)

